

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO– RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS NA AYTY (Incubadora de empresas do INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS)

AUTORES:

José de Jesus Medeiros Falcão Júnior

Favio Akiyoshi Toda

Março 2022

Produzido a partir da dissertação de Mestrado defendido em 16/05/2023 por José de Jesus Medeiros Falcão Júnior, orientador Favio Akiyoshi Toda, com o título A QUALIDADE PERCEBIDA NOS SERVIÇOS DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS NO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS (IFAM)

DIMENSÃO DA QUALIDADE	PROPOSTAS
ELEMENTOS TANGÍVEIS	<p>- Investir na melhoria da infraestrutura para proporcionar um ambiente mais agradável e confortável para os usuários, por exemplo, trocar as poltronas tipo escritório por poltronas tipo diretor e aumentar o tamanho das salas, conforme pode ser verificado nas Figura 1 e 2;</p> <p>FIGURA 1 – INFRAESTRUTURA DAS SALAS</p> A photograph of a small office cubicle. In the foreground, there is a wooden desk with two black office chairs. On the desk, there are several computer monitors and keyboards. The cubicle walls are white and translucent. A purple circular graphic overlay is positioned in the upper left corner of the image, containing the text 'Infraestrutura' in green, 'Salas de' in white, and a large yellow '9' followed by 'm²' in white. <p>FIGURA 2 – INFRAESTRUTURA SALA DE REUNIÕES</p> <p>FONTE: EDITAL AYTY IFAM (2020)</p>

FONTE: EDITAL AYTY IFAM (2020)

- Reforma e ampliação dos ambientes da incubadora para aumentar a capacidade de empresas, atualmente a incubadora só consegue receber 5 empresas, com capacidade para 3 pessoas além do gestor da empresa.

FIGURA 3 – SALA PARA EMPRESA INCUBADA

FONTE: IFAM (2020)

- Providenciar uma sala maior para a coordenação que permita que a sala de reuniões seja separada proporcionando assim mais privacidade e garantindo o sigilo dos assuntos tratados entre a coordenação e os incubados ou parceiros, atualmente a mesa de reuniões conta com 3 cadeiras e nenhuma divisória, conforme Figura 4.

FIGURA 4 – SALA DA COORDENAÇÃO DA INCUBADORA

FONTE: AUTORES (2023)

- Realizar ajustes estruturais para atender diferentes setores de empresas incubadas conforme a necessidade, por exemplo: empresas do ramo de alimentação necessitam de uma estrutura diferente de uma empresa de tecnologia;
- Atualização do maquinário e substituição de computadores por equipamentos modernos, vide Figura 1.

CONFIABILIDADE

- Implementar um sistema de monitoramento e avaliação contínuos para garantir a qualidade e confiabilidade dos serviços prestados com a realização de pesquisas de satisfação dos usuários regularmente, avaliação de feedbacks, identificação e solução de problemas. Podendo ser utilizado o próprio modelo SERVQUAL.

RESPONSIVIDADE

- A incubadora deve investir em uma comunicação clara e eficiente com os usuários, fornecendo informações precisas e atualizadas sobre os serviços oferecidos, prazos de entrega, eventos e outras informações relevantes por meio de canais como e-mails, aplicativos de mensagens instantâneas ou por telefone.

SEGURANÇA

- Investir em treinamentos e capacitação da equipe para garantir que os colaboradores estejam preparados para lidar com diferentes demandas e necessidades dos usuários através de treinamentos em atendimento ao cliente, comunicação eficiente e resolução de problemas.

<p style="text-align: center;">EMPATIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Personalização do atendimento: A incubadora deve oferecer um atendimento personalizado, adaptado às necessidades de cada usuário. - Oferecer capacitações que atendam às necessidades específicas de cada incubado. - Feedback e avaliação: implementar práticas de feedback e avaliação, para que as empresas incubadas possam expressar suas opiniões e sugestões sobre os serviços oferecidos, e a incubadora possa utilizar essas informações para melhorar sua oferta e atendimento.
<p style="text-align: center;">LACUNAS DE SERVIÇO</p>	<p style="text-align: center;">PROPOSTAS</p>
<p>LACUNA 1- Não conhecer a expectativa do cliente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar acompanhamento contínuo por meio de entrevistas e reuniões individuais com as empresas incubadas para obter um entendimento mais aprofundado de suas necessidades e expectativas. <p>Segue abaixo um modelo de questionário que pode ser utilizado para conhecer as expectativas das empresas incubadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qual foi a principal razão pela qual a sua empresa se incubou na Ayty? 2. Quais são as suas expectativas em relação aos serviços oferecidos pela Ayty durante a incubação? 3. Como você avalia a comunicação da Ayty com a sua empresa durante o processo de incubação? 4. Você sente que a Ayty oferece recursos suficientes para o desenvolvimento da sua empresa? Se não, quais recursos adicionais você gostaria de ter acesso? 5. Você está satisfeito com o suporte técnico e consultoria oferecidos pela Ayty? 6. Como você avalia o ambiente de networking entre as empresas incubadas na Ayty? Existe colaboração e troca de conhecimento entre as empresas? 7. Você sente que a Ayty está comprometida com o sucesso das empresas incubadas? Por favor, explique a sua resposta. 8. Qualquer outra sugestão ou comentário que você gostaria de fazer para a melhoria dos serviços oferecidos pela Ayty?

<p>LACUNA 2 - Não selecionar a proposta e os padrões de serviços corretos</p>	<p>- Adequar as propostas e padrões de serviços considerando a individualidade de cada empresa incubada; - Desenvolver instrumentos de avaliação da qualidade baseados nas expectativas e percepções dos clientes, podendo utilizar o próprio modelo SERVQUAL ou outros dos modelos da qualidade apresentados neste estudo.</p>																				
<p>LACUNA 3 - Não executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos</p>	<p>-Analisar e readequar os padrões de demanda e as restrições da capacidade:</p> <p>Padrões de Demanda</p> <table border="1" data-bbox="646 667 1340 1261"> <thead> <tr> <th data-bbox="646 667 997 705">AS-IS</th> <th data-bbox="997 667 1340 705">TO-BE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="646 705 997 853">Elevada demanda de empresas incubadas.</td> <td data-bbox="997 705 1340 853">Análise e previsão de demanda para adequação da capacidade.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 853 997 965">Demanda de serviços especializados em áreas específicas.</td> <td data-bbox="997 853 1340 965">Oferta de serviços especializados em áreas de alta demanda.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 965 997 1113">Picos de demanda em determinadas épocas do ano.</td> <td data-bbox="997 965 1340 1113">Redução de picos de demanda através de planejamento e organização.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1113 997 1261">Variedade de demandas por empresas de diferentes setores.</td> <td data-bbox="997 1113 1340 1261">Foco em demandas estratégicas e alinhadas com a visão da incubadora.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Restrições de Capacidade:</p> <table border="1" data-bbox="646 1370 1340 1747"> <thead> <tr> <th data-bbox="646 1370 997 1411">AS-IS</th> <th data-bbox="997 1370 1340 1411">TO-BE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="646 1411 997 1485">Espaço físico limitado.</td> <td data-bbox="997 1411 1340 1485">Ampliação do espaço físico.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1485 997 1597">Capacidade limitada de suporte técnico e consultoria.</td> <td data-bbox="997 1485 1340 1597">Parcerias com empresas de suporte técnico e consultoria.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1597 997 1671">Limitação de recursos financeiros.</td> <td data-bbox="997 1597 1340 1671">Busca de novas fontes de financiamento.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1671 997 1747">Restrições de horário de acesso ao espaço.</td> <td data-bbox="997 1671 1340 1747">Flexibilização do horário de acesso ao espaço.</td> </tr> </tbody> </table>	AS-IS	TO-BE	Elevada demanda de empresas incubadas.	Análise e previsão de demanda para adequação da capacidade.	Demanda de serviços especializados em áreas específicas.	Oferta de serviços especializados em áreas de alta demanda.	Picos de demanda em determinadas épocas do ano.	Redução de picos de demanda através de planejamento e organização.	Variedade de demandas por empresas de diferentes setores.	Foco em demandas estratégicas e alinhadas com a visão da incubadora.	AS-IS	TO-BE	Espaço físico limitado.	Ampliação do espaço físico.	Capacidade limitada de suporte técnico e consultoria.	Parcerias com empresas de suporte técnico e consultoria.	Limitação de recursos financeiros.	Busca de novas fontes de financiamento.	Restrições de horário de acesso ao espaço.	Flexibilização do horário de acesso ao espaço.
AS-IS	TO-BE																				
Elevada demanda de empresas incubadas.	Análise e previsão de demanda para adequação da capacidade.																				
Demanda de serviços especializados em áreas específicas.	Oferta de serviços especializados em áreas de alta demanda.																				
Picos de demanda em determinadas épocas do ano.	Redução de picos de demanda através de planejamento e organização.																				
Variedade de demandas por empresas de diferentes setores.	Foco em demandas estratégicas e alinhadas com a visão da incubadora.																				
AS-IS	TO-BE																				
Espaço físico limitado.	Ampliação do espaço físico.																				
Capacidade limitada de suporte técnico e consultoria.	Parcerias com empresas de suporte técnico e consultoria.																				
Limitação de recursos financeiros.	Busca de novas fontes de financiamento.																				
Restrições de horário de acesso ao espaço.	Flexibilização do horário de acesso ao espaço.																				

<p>LACUNA 4 - Não cumprir o que foi prometido</p>	<p>- Observar no edital de incubação e termo de adesão para garantir que todas as proposições possam ser entregues considerando os fatores externos à incubadora como as atividades que dependem da mantenedora, como tem sido feito.</p>
---	---